

ঐক্যের অনন্য নজির হাসনাবাদ

আবদুল্লাহ রসুল

ছেচল্লিশের দাঙ্গা। কলকাতা থেকে নোয়াখালি রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত। তার মধ্যেই ঐক্য আর মিলনের অনন্য নজির তৈরি করেছিল নোয়াখালি লাগোয়া কুমিল্লার হাসনাবাদ। দাঙ্গা যেখানে দাঁত ফোটাতে পারেনি। কারণ, হাসনাবাদ ছিল কৃষক আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি। নেতৃত্ব কৃষকসভা। এলাকার এগারোটি গ্রামের হিন্দু-মুসলমান একজোট। মিলিতভাবে উদ্ধার করেন তিন হাজার আর্ত, ছিন্নমূল মানুষকে। দুর্গতদের সকলেই হিন্দু। যে এলাকায় তখন শতকরা ৮০ জনের বেশি মুসলিম। হিন্দু-মুসলমান সকলেই নিজের বাড়ির একাংশ ছেড়ে দেন। উদ্বাস্তুদের আশ্রয়ের জন্য। সেখানে তাঁরা থাকেন সম্পূর্ণ নিরাপদে, নিশ্চিন্তে। রাতেও অবাধে চলাফেরা করেন। চিকিৎসার ব্যবস্থা করে পিআরসি। খোলা হয় অস্থায়ী হাসপাতাল। দাঙ্গার মাত্র মাইলদেড়েকের মধ্যে এমন শান্তি আর নিরাপত্তার পরিবেশ কে তৈরি করে দিল? তৈরি করেছিল স্থানীয় কৃষকদের শ্রেণি চেতনা ও তার ঐতিহ্য। আর সেই চেতনাকে দীর্ঘকাল লালন করে এসেছিল শহীদ কৃষকদের রক্ত। লিখছেন সারা ভারত কৃষকসভার তৎকালীন যুগ্ম-সম্পাদক আবদুল্লাহ রসুল। নোয়াখালি দাঙ্গার খবর পেয়েই ডাক্তার বিজয় বসুকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে হাসনাবাদ। কলকাতায় ফিরে চিকিৎসকদের নিয়ে আবার হাসনাবাদে। দিনের পর দিন দাঙ্গাক্রিষ্ট আর্ত মানুষদের পাশে। কাকাবাবুর কথায়, ‘ওঁর খড়মে চাকা লাগানো আছে। বসে থাকতে পারেন না, সারাক্ষণ এ জেলা, ও জেলায় ঘুরে বেড়ান।’ ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭। মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিনে সারা বাংলা পালন করে ‘হাসনাবাদ দিবস’। তখন চলছে তেভাগা আন্দোলন। আজ তার ৭৫ বছর পূর্তি। আবদুল্লাহ রসুলের লেখার কিছু অংশ, ‘কৃষকসভার ইতিহাস’ থেকে। শিরোনাম আমাদের।

নবম সম্মেলন: মৌভোগ

দেশের মধ্যে সংগ্রামমুখী পরিস্থিতির পরিচয় অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনেক পাওয়া গিয়েছিল। আগস্ট আন্দোলন সফলতা লাভ না করলেও যুদ্ধের পর জনগণের মধ্যে সশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনার এবং দেশের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে লাল ফৌজের শক্তি ও পরাক্রমের দ্বারা পূর্ব ইউরোপের কতকগুলি দেশ ফাশিস্ট কর্তৃত্ব বা প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিল। এশিয়ার মধ্যে জাপানের পরাজয়ের পর উত্তর কোরিয়া মুক্ত হয়েছিল এবং চীনের জনগণ তাদের মুক্তি সংগ্রামে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল।

এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতায় আইএনএ (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) দিবস (নভেম্বর ১৯৪৫) ও রশীদ আলী দিবস (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬) উপলক্ষে বিপুল কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক শক্তি উত্তাল অভিযানের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারপরেই বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ ও তার পিছনে ব্যাপক জনসমর্থন এদেশের ব্রিটিশ শক্তিকে মূল ধরে টান দিয়েছিল। এমন কি কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্বকে হতভম্ব ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল।

কিন্তু পরিস্থিতির এই বিস্ফোরণের অবস্থা তখন প্রদেশিক কৃষক সভার নেতৃত্ব বুঝতে ভুল করেছিলেন। তাঁরা সঠিকভাবে ধরতে পারেননি এর সংগ্রামী গুরুত্ব কতখানি। এই ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছিল ২১ থেকে ২৪ মে ১৯৪৬ তারিখে খুলনা জেলায় মৌভোগে তার নবম সম্মেলনের অধিবেশনে। এই সম্মেলনে কৃষকদের নিকট কোনও রকমের সংগ্রামের আহ্বান ঘোষণা করেনি।

সম্মেলনের প্রধান প্রস্তাবের বিষয় ছিল ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ’। ভূমিরাজস্ব কমিশনের রিপোর্টের উপর পাঁজিয়া সম্মেলন (১৯৪০) যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার তুলনায় এই প্রস্তাব ছিল নিতান্তই জোলে। এর মধ্যে সঠিক ও বাস্তববাদী দৃষ্টি ও নেতৃত্বের চেয়ে বাক্যের ছটা ছিল বেশি। প্রস্তাবটির শেষ কথা এই: ‘এই সম্মেলন কৃষক সমাজের নিকট এই রণ সংকেত দিতেছে, বাংলার প্রতিটি গ্রামে সমিতির মধ্যে সব কৃষকের জোট বাঁধিয়া জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।’ (মৌভোগ রিপোর্ট পৃ: ২১)

সম্মেলনের দুর্বলতা

পরবর্তী দু মাসের মধ্যে বাংলার বহু জেলায় যে ব্যাপক ও প্রবল তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়ে যায় তার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মৌভোগ সম্মেলন চিন্তাও করতে পারেনি। অথচ ছ বছর পূর্বে, ইউরোপের যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর এবং এদেশে যুদ্ধের হাওয়া বইতে শুরু করার অনেক আগেই পাঁজিয়া সম্মেলন তার ডাক দিয়েছিল। পাঁজিয়া সম্মেলন ঘোষণা করেছিল: ‘এই দাবি অনুসারে আইন কতদিনে হইবে অথবা আদৌ হইবে কিনা তার ঠিক নাই। অথচ বর্গা চাষীরা আজ মারা যাইতেছেন। কাজেই (ভূমি রাজস্ব) কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পাইবার দাবি লইয়া চাষীরা আজই সংঘবদ্ধ হইয়া প্রবল সংগ্রাম শুরু করিয়া দিন।’ (পাঁজিয়া রিপোর্ট)।

নালিতাবাড়ি সম্মেলনেও (১৯৪৩) ভাগচাষী আন্দোলনের শ্রেণীগ্রামের মধ্যে বলেছিল: 'উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের একভাগ মালিককে দেওয়া হইবে, এই ভিত্তিতে সমস্ত ভাগচাষীকে সংঘবদ্ধ করা।' (নালিতাবাড়ি রিপোর্ট পৃ: ৮১)।

কিন্তু মৌভোগ সম্মেলনে ভাগচাষীর স্বার্থে কোনও আন্দোলনের কথা না বলে কেবল এই মন্তব্য প্রকাশ করা হল— 'যত শীঘ্র সম্ভব ভাগচাষীদের ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগের অধিকার দিয়া অথবা সমস্ত রকম খরচ অর্ধেক বহন করিলেই মালিক অর্ধেক ফসলের ভাগ পাইবে— এই মর্মে আইন হওয়া প্রয়োজন।' (মৌভোগ রিপোর্ট, পৃ: ৩৮)।

সম্মেলনের জন্য পূর্বকার নিয়ম অনুসারে সভাপতি পরিষদ গঠনের পরিবর্তে নতুন নিয়ম অনুসারে একজন মাত্র সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি পরিষদের পক্ষ থেকে নিবন্ধ পেশ করার নিয়মও এখন উঠে যায়। সম্মেলনে সভাপতি তাঁর অভিভাষণে কেবল একটা সদিচ্ছা প্রকাশ করার মতো এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন: স্বাধীনতা, খাদ্য ও জমি চাই, তার জন্য এখনি স্বাধীনতার ঘোষণা চাই, ব্রিটিশ সৈন্যর অপসারণের তারিখ চাই, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই, দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা চাই— এই আওয়াজ নিয়ে সমস্ত কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।' এ ছিল প্রচারের বক্তব্য, সংগ্রামের আহ্বান নয়।

কৃষক সভার আন্দোলন ও সংগঠন যে ধরনের শ্রেণি চেতনা নিয়ে আরম্ভ করা হয়েছিল তা যে ১৯৪৩ সনেই ভেঁতা হয়ে গিয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল নালিতাবাড়ি সম্মেলনের ও পরবর্তী সময়ের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রস্তাবাদির দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। তার সপক্ষে একটা অজুহাত ছিল এই যে তখন ফ্যাশিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রিক জাতীয় ঐক্য গঠনের প্রশ্নকে সামনে তুলে ধরার দরকার ছিল, যদিও এই যুক্তিটা খুব জোরালো নয়। কৃষক সভা তখন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস ও লীগের মিলনের দাবি তুলত। এর মধ্যে বুর্জোয়া সংস্কারবাদের কিছু পরিচয় ছিল, সর্বহারা বিপ্লবী নেতৃত্বে কৃষক বিপ্লবের পরিচয় ছিল না। এই দুর্বলতা ১৯৪৪ সনেও দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু যুদ্ধের পরে বহু সংগ্রামের, কৃষক সংগ্রামেরও, অভিজ্ঞতা হবার পরে যখন দেখা যায় যে কৃষক সম্মেলনের সিদ্ধান্তে শ্রেণি চেতনার ও সংগ্রামী আহ্বানের মধ্যে তেজ নাই, প্রাণ নাই, এমন কি তার অভাব রয়েছে, তখন স্বভাবতই তা অস্বাভাবিক মনে হয়। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও ভাগচাষী সম্বন্ধে এই সম্মেলনের বক্তব্যের মধ্যে বরং দেখা যায় কৃষক স্বার্থের চেয়ে অকৃষক মালিকরা কি চায় সেদিকে নজর রাখা হয়েছে বেশি। কারণ জমিদারী উচ্ছেদের প্রস্তাবে সম্মেলন তার দাবিগুলি তোলবার পরই, সে সব দাবি আইনে পরিণত হলে কৃষক ও মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পর্ক নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে (আইনের সন্তাবনার প্রশ্ন বিবেচনা না করেই), তার আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করে ফেলে।

পুনর্গঠনের কাজ

১৯৪৫-এর আগস্টে উত্তর ও পূর্ববঙ্গের দুটি জেলা বন্য বিধবস্ত হবার পর কৃষক সভা পিপলস রিলিফ কমিটির সহযোগিতায় রিলিফের কাজ করে এবং সেই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্য সেপ্টেম্বর মাসে 'বন্যা সাহায্য সপ্তাহ' পালন করে।

দুর্ভিক্ষের সময় থেকে বিভিন্ন জেলার গ্রামঞ্চলে যে সব কৃষক, মৎস্যজীবী, তন্তুবায় প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ দুর্গত অবস্থায় ছিল তাদের জীবিকার ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য কৃষক সভা চেষ্টা করে। সেজন্য আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ৭ই অক্টোবর(১৯৪৫) কলকাতায় এক কৃষক সমাবেশ আহ্বান করা হয় এবং তাতে সভাপতিত্ব করেন কলকাতার মেয়র। অক্টোবরের শেষে ডঃ মেঘনাদ সাহার সভাপতিত্বে বঙ্গীয় খাদ্য, বস্ত্র ও পুনর্গঠন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যে পুনর্গঠনের দাবি নিয়ে ১লা নভেম্বর কলকাতায় ১৫ হাজার কৃষকের আর একটি জমায়েত করা হয়। তার পূর্বে জেলায় জেলায় এই বিষয় নিয়ে আন্দোলন চলতে থাকে।

কৃষক সভার এই সফল প্রচেষ্টার ফলে দুর্গত মৎস্যজীবীদের মধ্যে একটা চেতনা জাগে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে (১৯৪৫) কতকগুলি জেলায় মৎস্যজীবী সমিতি গড়ে ওঠে। কলকাতায় পুনর্গঠন সম্মেলনের সময় বঙ্কিম মুখার্জির সভাপতিত্বে বিভিন্ন জেলার মৎস্যজীবী কর্মীদেরও একটি সম্মেলন হয় এবং একটি প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি গঠিত হয়। (মৌভোগ সম্মেলন, সম্পাদকের রিপোর্ট)

মৌভোগ সম্মেলনের সময় বাংলাদেশে কৃষক সভার মেম্বার ছিল ২,১৭,৩০৪। প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি ও সমসংখ্যক দর্শক উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন কৃষ্ণবিনোদ রায়; গঠনতন্ত্রের সংশোধনের ফলে এবার আর সভাপতি পরিষদ ছিল না। সম্মেলনের পূর্বে সভার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জেলা ও ইউনিয়ন সমিতিগুলি ঠিকমতো কাজ করছিল না। সম্পাদকের রিপোর্টে বলা হয়েছে এর কারণ ‘যুদ্ধকালীন উদারনৈতিক সংস্কারবাদী মনোভাব’। আসল কথা এ ছিল কৃষক সভার শ্রেণি সংগ্রামের নীতি ও চেতনা সম্বন্ধে নেতৃত্বের দুর্বলতা ও দোমনাভাব এবং সমগ্র সংগঠনের মধ্যে শ্রেণি রাজনৈতিক দুর্বলতা।

ইতিমধ্যে ‘সারা বাংলায় নিলাম করিয়া বা অন্যভাবে জমি হইতে কৃষকদের উচ্ছেদ করার ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। জমিদার ও জোতদারদের এইরূপ জুলুমের বিরুদ্ধে মেদিনীপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা প্রভৃতি জায়গায় সংগ্রাম চলিতেছে।’ (এ, পৃ: ৩২-৩৩) উত্তরবঙ্গে তখন আধিয়ার উচ্ছেদও চলছে। (এ, পৃ: ৬৭)

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

মৌভোগ সম্মেলনের পর তিন মাস পূর্ণ হবার আগেই ১৬ই আগস্ট কলকাতায় ভয়ংকর হিন্দু-মুসলিম হাঙ্গামা বেধে যায়। হাঙ্গামা ব্যাপক আকারে অন্তত পাঁচ দিন ধরে চলে এবং প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই কৃষক সভা বুঝতে পারে কৃষকদের সংগ্রামী চেতনার কথা। বর্গাদার বা আধিয়াররা তেভাগার দাবি নিয়ে লড়বার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। তাই সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৪৬) প্রাদেশিক কৃষক কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরবর্তী ফসলের মরসুমে এই আন্দোলন শুরু করতে হবে।

কলকাতায় হাঙ্গামার পরে অক্টোবর মাসে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বেধে যায় নোয়াখালি জেলায়। বেশ কিছু লোক নিহত হয়, লক্ষ্মীপুর ও রামনগর থানায় অনেক বাড়ি লুট ও গৃহদাহ হয়। এলাকাটি মুসলিম প্রধান, সেজন্য হাজার হাজার দুঃস্থ ও আতঙ্কিত হিন্দু

নিজেদের ঘরবাড়ি ও এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ব্যাপকভাবে রিলিফের প্রয়োজন দেখা দেয়। সরকারি ব্যবস্থা ছাড়া অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই কাজে অগ্রসর হয়। এই বিষয়ে কৃষক সভার কর্মীরা রেড ক্রস ও পিপলস রিলিফ কমিটির সহিত সহযোগিতা করেন।

এই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা যখন হিন্দু ও মুসলিম কৃষক ও গ্রামবাসীদের মধ্যে ঘটছে তখন স্বভাবতই সম্প্রদায়গতভাবে তাদের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠার কথা, শত্রুতার সম্পর্ক কায়েম হবার কথা। কাজেই এই অবস্থায় সামনের তেভাগা আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলিম কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করা কি সম্ভব? তাদের মধ্যে একতা না থাকলে আন্দোলন আরম্ভ করা কি উচিত হবে? – এই সকল প্রশ্ন অনেকেরই মনে ওঠে, অনেককে বিচলিত করে তোলে।

হাসনাবাদ – একটা ঐতিহ্য

কিন্তু নোয়াখালি হাঙ্গামার শোচনীয় ঘটনার মধ্যে থেকে একটা আশার আলোও ভেসে আসে। বিভেদ-বিচ্ছেদ ও তিক্ততার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে মিলনের শুভ পরিচয় ও উদার আহ্বান।

রামনগর থানায় হাঙ্গামা এলাকার পাশে ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার সীমানা পার হয়েই হাসনাবাদ গ্রাম ও এলাকা পড়ে। কৃষক সভার নেতৃত্বে এই এলাকার অন্তত এগারোখানা গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা মিলিতভাবে উদ্ধার করেন ও নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দেন প্রায় তিন হাজার দুর্গত ও পলাতক নারী-পুরুষ হিন্দুকে। এই এলাকায় তখন মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যা অন্তত শতকরা ৮০ জন। হিন্দু-মুসলিম সকল অধিবাসীরাই নিজেদের বাড়ির এক অংশ ছেড়ে দিয়ে এই উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেন। সেখানে তাঁরা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে থাকেন। রাত্রিও অবাধে চলাফেরা করেন। তাঁদের জন্য সরকারি ও বেসরকারি রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়। পি.আর.সি-র মেডিকেল ও রিলিফ স্কোয়াড চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং পরে একটা অস্থায়ী সরকারী হাসপাতাল খোলানো হয়। অবস্থা শান্ত ও স্বাভাবিক হলে পলাতক উদ্বাস্তুরা নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যান।

এই অবস্থা ঘটল কেমন করে? অশান্তি ও হাঙ্গামা এলাকা থেকে মাইল দেড়েকের মধ্যেই এমন শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ কে সৃষ্টি করা দিলে? সৃষ্টি করেছিল স্থানীয় কৃষকদের শ্রেণি চেতনা ও তার ঐতিহ্য এবং সেই চেতনাকে দীর্ঘকাল লালন করে এসেছিল কৃষক শহীদের স্মৃতি এবং কৃষক সভার নেতৃত্ব।

সারা ভারত ও বঙ্গীয় কৃষক সভার জন্মের অনেক পূর্বে ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলায় কৃষক সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং আন্দোলনও করেছিল। আন্দোলন ছিল জমিদার-মহাজনদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক ও খাতকদের শ্রেণি স্বার্থে। সমিতি কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকাও ব্যবহার করত। প্রথম দিকে হাসনাবাদ এলাকায় মোখলেসুর রহমান, কৃষ্ণসুন্দর ভৌমিক, এরাদতুল্লাহ, মোহাম্মদ ইয়াকুব ইত্যাদি আন্দোলনের নেতৃত্ব করতেন। হাঙ্গামার পরে উদ্বাস্তুদের উদ্ধার করা ও আশ্রয় দেওয়া সম্বন্ধেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কমরেড ভৌমিক, এরাদতুল্লাহ প্রভৃতি।

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালে এই অঞ্চলের কৃষক সমিতি জমিদারী-

মহাজনী শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে কৃষক দাবির আন্দোলনের উপর বিশেষ জোর দেয়। কৃষকরা সমিতির ডাকে এমনভাবে সাড়া দেয় যে ইংরেজ গভর্নমেন্ট তাকে দমন করবার জন্য সশস্ত্র পুলিশ পাঠায়। সমিতির জেলাব্যাপী ‘কৃষক দিবস’ পালনের ঘোষণা অনুসারে হাসনাবাদ গ্রামের হাটখোলার পাশের মাঠে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২ (৩০ মাঘ ১৩৩৮) তারিখে এক জনসভা ডাকা হয় এবং প্রায় পনের হাজার কৃষকের জমায়তে হয়। সশস্ত্র পুলিশ এই জমায়তে উপর গুলি চালিয়ে পাঁচজন কৃষককে হত্যা করে, অন্য অনেকে আহত হন। শহীদদের নাম: জনাব আলি (৪৫, গ্রাম কাদরা), সলিমুদ্দিন (৫০, হাসনাবাদ), চাঁদ মিয়া (৫০, বাদুয়াপাড়া), সমিরুদ্দিন (৬৫, নরপাহিয়া) এবং মকরম আলি (৫৫, নাউতলা)।

কৃষক শহীদদের রক্তধারা এবং কৃষক সমিতির এই গৌরবময় ঐতিহ্যই হাসনাবাদকে হিন্দু-মুসলিম মিলনের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। তাই ১৯৪৭ সনে প্রাদেশিক কৃষক কমিটি মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিনে (২৯ মাঘ ১৩৫৩, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭) সারা বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ‘হাসনাবাদ দিবস’ পালনের নির্দেশ দেয়। তখন তেভাগা আন্দোলন চলছে।

হাসনাবাদের এই ঐক্য ও মিলনের কাহিনী কৃষক সভার নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তেভাগা আন্দোলন সম্বন্ধে উৎসাহ ও প্রত্যয় সৃষ্টি করতে এবং কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করেছিল। সেই ঐক্য ও সংগ্রামের পক্ষে অবশ্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছিল যুদ্ধোত্তরকালে কৃষকদের শ্রেণি স্বার্থবোধ ও সংগ্রামী চেতনা। শ্রেণি শত্রুদের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক প্রচার হওয়া সত্ত্বেও সেই চেতনা সংগ্রামী কৃষক ঐক্যে ফাটল ধরতে পারেনি।